

INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS THAT AFFECT THE ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION**Pashayeva S.***Senior teacher of the Chair of English Teaching and Methods
Nakhchivan State University***ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА****Пашаева С.***Старшая преподаватель кафедры Английского языка и Методики
Нахчыванский Государственный Университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10055103>***Abstract**

Teaching English Language to children at an early age has positive impact. The researches have found out that there are some factors that affect the acquisition of a foreign language. The study investigates the internal as well as the external factors that influence the acquisition of English language by high school students. To achieve its objectives, some different activities have been used to find out new styles to teach English language to the students. Findings show that age and motivation are the most important factors that affect the learning of a foreign language in spite of the fact that there are some other factors that affect the learning process. The study presents detailed information about the factors that influence the acquisition of English Language by children.

Аннотация

Обучение английскому языку детей в раннем возрасте имеет положительный эффект. Исследования показали, что существуют некоторые факторы, влияющие на овладение иностранным языком. В исследовании изучаются как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на овладение английским языком старшеклассниками. Для достижения поставленных целей были использованы различные виды деятельности по поиску новых стилей преподавания английского языка. Результаты показывают, что возраст и мотивация являются наиболее важными факторами, влияющими на изучение иностранного языка, несмотря на то, что существуют и другие важные факторы, влияющие на процесс обучения. В исследовании представлена подробная информация о факторах, влияющих на овладение детьми английским языком

Keywords: acquisition, foreign language, positive influence, factors, internal affect, external affect.**Ключевые слова:** освоение, иностранный язык, положительное влияние, факторы, внутренний эффект, внешний эффект.

Язык – это, по сути, деятельность человека, направленная на общение с самим собой и другими. Необходимо помочь детям понимать как устную, так и письменную речь и выражать свои мысли различными способами. Язык является жизненно важным компонентом процесса обучения. На него влияют возможности и состояние пользователя, цель, для которой он предназначен, и ситуация, в которой он используется.

Все дети имеют право на образование на своем родном языке. Это тот тип обучения, который обеспечит наилучшие результаты. Но знание международного языка важно для каждой страны, если она хочет развиваться экономически, социально и политически и занять свое подобающее место в мире. Первый язык, который изучает ребенок, является родным, а все последующие языки, изучаемые ребенком, считаются иностранными.

Некоторые студенты изучают новый язык быстрее и легче, чем другие. Существуют решающие факторы, влияющие на успех, которые в значительной степени находятся вне контроля учащегося. Эти факторы можно условно разделить на

внутренние и внешние. Именно их сложное взаимодействие определяет скорость и легкость изучения нового языка [1, с.18].

Большинство студентов не осознают важности изучения английского языка из-за унаследованных ими неверных представлений об изучении иностранного языка. Эти концепции могут вызвать непонимание важности основного универсального языка в глобальных транзакциях.

Английский является доминирующим языком, языком науки, который также рассматривается во всех странах мира как универсальный язык. Английский является наиболее распространенным языком в мире. Исследования показывают, что один человек из четырех может общаться на английском языке. Ввиду доминирования английского языка во всех сферах жизни, число желающих выучить английский язык увеличивается с каждым днем. Нет ни одной страны, в школах и университетах которой не преподавали бы английский язык.

В исследовании изучаются как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на овладение ан-

глийским языком старшеклассниками. Для достижения своих целей были использованы различные виды деятельности по поиску новых стилей преподавания английского языка студентам. Результаты показывают, что возраст и мотивация являются важнейшими факторами, влияющими на изучение иностранного языка, несмотря на то, что существуют и другие важные факторы, влияющие на процесс обучения [3, с. 22].

Различные виды деятельности используются самым простым способом, чтобы помочь полюбить английский язык. Многие учащиеся склонны делать личный выбор и прилагают усилия, развивая свои способности изучать английский язык в школе. Учащиеся, естественно, хотят улучшить понимание языка и считают, что могут также улучшить свое знание языка посредством индивидуального обучения.

Но система образования в отношении учебной программы по иностранным языкам в нашем обществе проблематична, что заставляет студентов стремиться поступать в английские академические институты для развития своих языковых навыков.

Есть внутренние и внешние факторы, влияющие на успех учащихся в EFL. Целью данного исследования является изучение степени, в которой учащиеся способны усваивать иностранный язык, и каковы факторы, которые помогают им понимать язык. В данном исследовании упоминаются внутренние и внешние факторы, которые влияют на изучение учащимися английского языка.

Представлены соответствующие стратегии преподавания языка, которые интересуют студентов. Таким образом, цель исследования – изучить способность студентов овладевать английским языком и рассмотреть проблемы, с которыми они сталкиваются, а также изучить пути их решения. Изучение английского языка на самом деле является подсознательным процессом. У учащихся мало возможностей усваивать язык из окружающей среды без носителей английского языка. Является важными факторы, которые влияют на изучение детьми второго языка в зависимости от их возрастного периода в средней школе.

Внутренние факторы, влияющие на освоение английского языка

Изучение языка не происходит в результате передачи фактов о языке или серии упражнений на механическое запоминание. Это результат возможностей значимого взаимодействия с другими людьми на изучаемом языке. Таким образом, чтение лекций и декламация не являются наиболее подходящими способами использования языка на уроках второго языка. Учителям необходимо перейти к более широкому интерактивному использованию языка, например, в учебных беседах и совместной работе в классе.

Кроме того, он был определен как процесс, который объединяет когнитивные, эмоциональные и экологические влияния и опыт для приобретения, улучшения или внесения изменений в знания, навыки, ценности и мировоззрения. Заметим, что

общим местом между этими определениями является то, что обучение вызывает изменение поведения личности [4, с. 14].

Задача изучения второго иностранного языка гораздо сложнее, поскольку необходимо иметь всесторонние знания о поведении человека, о целях, которых вы хотите достичь возможным способом. На самом деле об изучении языка известно очень мало неопровержимых сведений, хотя существует множество устойчивых убеждений. Основными подходами к теории овладения языком являются психологический подход и лингвистический подход. Каждый подход оказал влияние на другой.

Таким образом, есть некоторые факторы, влияющие на успеваемость учащихся в изучении английского языка; внутренние факторы, такие как интеллект и восприятие, самооценка и стили обучения, и внешние факторы, такие как мотивация и социокультурный статус.

Следовательно, факторы, влияющие на овладение вторым/иностранном языком, подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние факторы – это те, которые двуязычные изучающие язык привносят с собой в конкретную учебную ситуацию:

1. Интеллект. Способность ребенка освоить новые языки является одним из наиболее важных факторов, которые помогают ему получать много информации, особенно когда он получает информацию на ранних этапах жизни. Предыдущие исследования показали, что дети, говорящие на двух языках, умнее тех, кто говорит на одном языке.

2. Умственная зрелость. Считается одним из внутренних факторов, влияющих на овладение языком: умственные способности детей овладевать новым языком в возрасте 4 лет и старше выше, чем в любом другом возрасте. Практика языка с детьми в этом возрасте позволяет им лучше понять язык и обеспечивает умственную зрелость для быстрого овладения языком.

3. Возраст. Влияние возраста на овладение иностранным языком очень важно. Возраст обучающегося является одним из важных факторов, влияющих на процесс изучения иностранного языка. В более молодом возрасте способность овладевать языком становится более высокой и интуитивной.

4. Мотивация. Она проявляется в личности ребенка и в его мотивации к изучению языка. Если у студента сильная личность, он может изучать и овладевать новыми языками. Сильная личность поможет учащемуся быть более мотивированным.

Исследования, посвященные трудностям обучения учащихся, показали, что трудности в обучении учащихся были вызваны отсутствием врожденных или когнитивных способностей, нарушением восприятия и неспособностью к обучению, недостатками памяти или плохой мотивацией.

Большинство исследований сосредоточилось на этих фиксированных характеристиках студентов, которые наименее поддаются контролю. Школьные факторы оказывают большее влияние на достижения учащихся. В связи с этим возникает необходимость выяснения школьных факторов,

влияющих на обучение учащихся. Существуют некоторые направления и рекомендации по преподаванию английского языка на уровне средней школы.

1. Интервью. Метод интервью использовался для выяснения факторов, влияющих на изучение английского языка. Для проведения собеседования был разработан сценарий собеседования. Типы вопросов выбираются в соответствии с целями исследования, чтобы выявить факторы, влияющие на изучение английского языка. В программе собеседования есть открытые вопросы. Во время собеседования также задаются дополнительные вопросы с целью разъяснения.

2. Техника. Во время проведения интервью в исследовании использовалась техника «конспектирования». Поскольку участники не хотят, чтобы интервью записывалось, исследователь делает короткие записи и завершает запись после интервью. Собеседования проводятся индивидуально. Это часовое очное интервью, и участники готовы без напряжения и смущения поделиться своим опытом. Эволюция методологий преподавания привела к появлению инноваций в методах, подходах и техниках преподавания английского языка.

Внешние факторы, влияющие на усвоение английского языка

Существует множество различных внешних факторов, влияющих на овладение учащимися английским языком. Внешние факторы – это те факторы, которые характеризуют конкретную ситуацию изучения языка. Среди этих факторов — контекст обучения и преподавания, обучение второму языку и взаимодействие, то есть то, как эти элементы влияют на изучение языка.

Изучающие язык обычно знакомы с кинематическими играми и визуальным обучением. Учителя используют множество видов деятельности, таких как рисование, проектирование видимых действий и использование кинематических игр, которые играют роль в развитии способностей детей, изучать английский язык, а также приобретают более глубокую информацию, чтобы иметь лучшие языковые навыки [5, с. 34].

Возраст является одним из важных факторов, влияющих на процесс овладения вторым языком. Успешное овладение языком зависит от возраста обучающегося.

Существует определенный период в освоении второго языка. В этот период, который определяется как гипотеза критического периода в овладении языком. Овладение языком — это врожденный процесс, определяемый биологическими факторами, которые ограничивают критический период овладения языком примерно с двухлетнего возраста до полового созревания.

После латерализации, которая представляет собой процесс, посредством которого обе стороны мозга развивают специализированные функции, мозг теряет пластичность, и латерализация речевой функции обычно завершается к моменту полового созревания, что затрудняет овладение языком в постпубертатном возрасте.

Можно утверждать, что учащиеся в возрасте от 8 до 12 лет быстрее и эффективнее осваивают второй язык, чем младшие школьники. Молодым учащимся, начинающим изучать второй язык в возрасте от 4 до 7 лет, требуется гораздо больше времени, чтобы овладеть навыками, необходимыми для академических целей, чем учащимся старшего возраста. Причина, по которой учащиеся лучше усваивают языковые навыки, заключается в том, что дети, поступающие в школу в возрасте 5 или 6 лет, еще не полностью овладели своим первым языком.

Исследователи считают возраст, мотивацию, отношение и личностные факторы наиболее важными факторами, влияющими на овладение языком. Мотивация является одним из важных аспектов овладения вторым языком. Мотивация – это своего рода стремление к обучению. Очень сложно преподавать второй язык в учебной среде, если у учащегося нет желания изучать язык. Поэтому важно учитывать мотивацию изучения языка.

Мотивация может быть внутренней, внешней, интегративной или инструментальной. Эти факторы переплетаются с личностными переменными, такими как тревожность, интроверсия и экстраверсия, самооценка, готовность к риску, сочувствие и терпимость к двусмысленности. Однако разделять когнитивные и аффективные факторы несколько произвольно, поскольку на практике они во многом совпадают. [6, с. 28]

Такие факторы, как стили обучения, полезависимые стили, связанные с индуктивным, и полнезависимые стили, связанные с дедуктивным, связаны с теориями латерализации или функционирования левого/правого полушария мозга.

Другие внутренние факторы, которые также представляют собой различные типы факторов и играют важную роль в овладении английским языком, включают возраст, способности, мотивацию, отношение, личность, когнитивный стиль, специализацию полушария и стратегии обучения. Считается, что внутренние факторы являются ключом к овладению иностранным языком. Как упоминалось выше, возраст и мотивация являются наиболее важными внутренними факторами.

Успех в преподавании и изучении английского языка зависит от многих факторов. Факторы возраста и мотивации являются одними из наиболее важных, а также некоторых других факторов, влияющих на овладение вторым/иностраным языком. Более ранние исследования показали, что если учащийся владеет своим родным языком, он может совершенствоваться быстрее, чем те, кто не владеет своим родным языком. Что касается мотивации, то установлено, что мотивированные студенты более успешны в освоении иностранного языка, чем немотивированные. [7, с.40]

Учащиеся, которых учителя и родители постоянно поощряют к обучению, обычно добиваются лучших результатов, чем те, кто этого не делает. Например, учащиеся из семей, которые не придают большого значения изучению языка, скорее всего, будут прогрессировать медленнее.

Мотивация является движущей силой всех действий. Это необходимое условие обучения, как инициирующее, так и поддерживающее обучение. Мотивация может быть внутренней, исходящей изнутри обучающегося, или внешней, навязанной извне. Если мотивация внешняя, она станет эффективной.

Например, восторженное отношение учителя и положительные комментарии могут обеспечить внешнюю мотивацию для учащегося, чтобы он с энтузиазмом воспринял учебное мероприятие, но позже энтузиазм должен исходить от самого учащегося. Учащийся должен осознавать, что он учится получать знания для самоудовлетворения и самореализации, а не для того, чтобы получать похвалы и положительные отзывы.

Мотивация к изучению языка относится к степени, в которой человек готов стремиться овладеть языком из-за желания сделать это, а также из-за удовлетворения, испытываемого от этой деятельности. Бабаев Джавид подчеркивает: "The student will find the lesson very boring if the teacher does not stimulate or inspire him even if the topic is interesting" [2, p.83]. Это означает, что ученик найдет урок очень скучным, если учитель не будет его стимулировать или вдохновлять, даже если тема интересна.

Мотивация может быть глобальной, ситуативной или ориентированной на задачу, и все три в той или иной степени необходимы для изучения второго языка. Глобальная мотивация — это общая мотивация, в то время как в этом контексте ситуативная мотивация относится к изучению второго языка, а мотивация, ориентированная на задачу, относится к конкретной задаче по изучению языка. Мотивация имеет решающее значение для определения того, приступает ли учащийся к выполнению задачи, сколько энергии и усилий он готов потратить на нее, а также как долго он будет упорствовать.

Мотивация в изучении второго языка может быть интегративной или инструментальной. Оба являются внешними формами мотивации. Интегративная мотивация возникает, когда учащийся интересуется людьми и культурой второго языкового сообщества и желает общаться, тогда как инструментальная мотивация возникает, когда учащийся интересуется вторым языком как полезным инструментом для достижения своих целей. Например, получение квалификации, улучшение трудоустройства и т. д.

Для старшеклассников, изучающих иностранный язык, успеваемость в устной речи коррелировала с интегративной мотивацией, хотя в целом, но в одном из исследований, проведенных в Америке, интегративная мотивация не была значимым фактором. Оценки владения новым языком у учащихся с интегративной мотивацией были намного выше, чем у тех, кто был более инструментально мотивирован.

Чем более интегративно мотивирован ученик, тем чаще он добровольно давал информацию и тем чаще давался правильный ответ. Изучена связь

между интегративной мотивацией и приобретением владения вторым языком. Интегративная мотивация измерялась путем выявления предпочтений детей в отношении друзей, товарищей по играм и коллегам по работе.

Положительной связи между интегративной мотивацией и приобретением навыков не обнаружено. Дальнейшие сравнения между начинающими и продвинутыми студентами английского как второго языка показали значительно более интегративную ориентацию на целевую языковую группу у продвинутых студентов, чем у начинающих.

Интегративная мотивация следует за приобретением навыков второго языка, а не за их продвижением. Те, кто учился в течение пяти лет, имели значительно более высокий уровень позитивного отношения к изучаемому языку. Интегративная мотивация может отличаться у детей от взрослых, когда дело доходит до изучения второго языка. Английский изучается как международный язык, показали, что уровень инструментальной мотивации лучше всего коррелирует с успехом в изучении второго языка. Большинство учащихся мотивированы смесью интегративной и инструментальной мотивации.

Существует значительная положительная корреляция между возрастом чтения ученика и освоением английского языка как второго. Исследования показывают, что чем старше хронологический возраст учащихся средних школ, тем выше уровень языковых достижений. Поэтому вполне вероятно, что чем выше возраст чтения таких учащихся, тем выше уровень языковых достижений.

Отношение, мотивация и языковые способности являются важными факторами, влияющими на скорость овладения вторым языком. Люди с высоким уровнем языковых способностей лучше справляются с новым материалом по мере его подачи, в то время как люди с позитивным настроением и хорошей мотивацией будут работать усерднее, прилагая больше усилий для усвоения материала и проявляя больший интерес.

Различные показатели отношения и мотивации:

1. содержательно связаны друг с другом
2. относительно независимы от языковых способностей
3. связаны с показателями владения вторым языком.

Индекс суммирует основные аффективные переменные, предположительно участвующие в овладении вторым языком, включая:

- а) отношение к целевому сообществу
- б) интерес к иностранным языкам
- в) интенсивность мотивации или количество усилий, прилагаемых учащимся
- г) желание выучить изучаемый язык
- д) отношение к языку и оценка как курса, так и преподавателя
- е) интегративная направленность и инструментальная направленность.

Другие факторы включают роль формального обучения, климат в классе, факторы, связанные с работой учителей, время и возможность обучения.

Возраст и пол также являются факторами, равно как и социальная среда и роль родителей. Нет значимой положительной корреляции между самооценкой студентов и освоением английского языка как второго.

Очевидно, что изучающие второй язык, не имеющие широкого доступа к носителям языка, скорее всего, будут добиваться более медленного прогресса, особенно в устных/слуховых аспектах овладения языком. Хотя было проведено несколько исследований факторов, влияющих на овладение иностранным языком, мы попытались сосредоточить наше внимание на тех исследованиях, которые рассматривали внутренние и внешние факторы, которые помогают детям овладевать английским языком.

Не все внешние факторы были достигнуты учащимися. Однако есть и другие внешние факторы, которые были исследованы, а именно:

1. Учебная программа. Необходимость соответствия учебной программы детям в возрасте (4-6) лет заключается в том, чтобы дать им возможность получать как можно больше новой информации.

2. Мотивация. Этот фактор влияет на овладение вторым языком. Для студентов была создана хорошая атмосфера. Их поощряли и мотивировали, а их внимание привлекало сначала использование интересных способов, а затем раздача сладостей после каждого занятия. Вполне вероятно, что связь между мотивацией и достижениями носит интерактивный характер. Высокий уровень мотивации действительно стимулирует обучение.

3. Использование игр и визуального обучения. Учителя используют множество видов деятельности, таких как рисование и визуальные упражнения, а также используют игры, которые играют роль в развитии способности детей изучать английский язык, а также приобретают больше и более глубокую информацию для достижения наилучших результатов. языковые навыки. С другой стороны, внешними факторами, которые не были достигнуты в настоящем исследовании, являются:

4. Использование успешных образовательных программ. Этот фактор не был достигнут, поскольку, согласно комментариям учителей в анкете, не хватает средств для обучения детей различным навыкам английского языка, особенно оборудования, необходимого для аудирования и разговорной речи. Время, отведенное на курс английского языка, очень ограничено, поэтому преподаватели не могут одновременно охватить все занятия.

5. Доступ к носителям языка. В целом, в нашей стране нет носителей языка в качестве образцов для изучения языка. То есть не было прямого доступа к языку носителей языка. В наше время все идет к важному процессу овладения английским языком в связи с той важной ролью, которую приобретает этот язык. Есть некоторые критерии для изучения этого языка, такие как необходимость и мотивация, и если относиться к ним серьезно, можно достичь очень высоких результатов.

Мы стараемся сделать все возможное, чтобы преподавать английский язык нашим ученикам, и на мотивацию учащихся и преподавание английского как иностранного языка с помощью стихов,

игр, рассказов и т. д. всегда должно влиять несколько факторов.

Можно провести различие между вторым языком, который выполняет социальные функции внутри сообщества, в котором он изучается, и иностранным языком, который изучается в первую очередь для контактов за пределами собственного сообщества. Когда дети учатся посредством второго языка, еще более важно, чтобы мы оказывали им максимально эффективную помощь, чтобы они могли понимать в меру своих способностей. Чем лучше мы понимаем факторы, влияющие на овладение вторым языком, тем более эффективной будет наша помощь.

Было проведено мало тщательно спланированных долгосрочных исследований факторов, влияющих на овладение иностранным языком в детстве и подростковом возрасте, а существующие исследования имели тенденцию концентрироваться на измерении владения языком и игнорировали возможности мотивационных факторов.

Кажется, существует общее мнение, что необходимы дополнительные исследования во всех областях овладения языком. Одна из проблемных областей, по-видимому, сосредоточена вокруг того, какие факторы влияют на овладение английским языком как вторым языком, и какой из этих факторов является наиболее важным. Таким образом, следующие три вопроса можно рассматривать как формальную постановку проблемы: Как происходит овладение языком, особенно вторым языком?

Методы преподавания и хорошие теоретические знания могут сделать учителя более подготовленным к вынесению здравых педагогических суждений. Теории обеспечивают основу общих принципов и предполагают, какие факторы или комбинации факторов способствуют успеху или неудаче изучающего второй язык. Цель исследования состоит в том, чтобы определить, как факторы, которые, согласно исследованию литературы, кажутся важными, влияют на овладение английским языком как вторым языком, и, во-вторых, определить наиболее важный фактор или факторы.

Список литературы:

1. Ahmad, N., S. Ahmad, M.A. Bukhari and T.A. Bukhari, 2011. The nature of difficulties in learning English by the students at secondary school
2. Babayev Javid Sabir. Efficiency in teaching and learning vocabulary. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей XXIV Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2022. – 116 с.
3. Kershner, R., 2010. Developing student teachers' understanding of strategies for teaching children.
4. Westwood, P., 2016. Teaching and learning difficulties: Cross-curricular perspective.
5. Brown, H. D. (2010). Principles of Language Learning and Teaching.
6. Gomleksiz, M. (2011). The effects of age and motivation factors on second language acquisition.
7. Tuckman, B. W. & Kennedy, G. J. (2011). Teaching learning strategies to increase success of first-term college students.